

MUNIS
World Bank
Project

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik Agentligi SDC

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

IWMI
International Water
Management Institute

“MARKAZIY OSIYONING GLOBAL EKOLOGIK VA SUV MUAMMOLARINI HAL QILISHDA ILMIY YONDASHUVLAR”

mavzusidagi

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI

20-iyun 2025-yil

**IRRIGATSIYA VA SUV MUAMMOLARI
ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI 100 YOSHDA**

INTERNATIONAL CONFERENCE, 100th ANNIVERSARY of the SRIIWP

**"SCIENTIFIC APPROACHES FOR SOLVING GLOBAL
ENVIRONMENTAL AND WATER PROBLEMS IN CENTRAL ASIA"**

**COLLECTION OF MATERIALS OF
THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE**

June 20, 2025 years

TOSHKENT-2025

**“MARKAZIY OSIYONING GLOBAL EKOLOGIK VA SUV MUAMMOLARINI
HAL QILISHDA ILMIIY YONDASHUVLAR” MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI**

А.Р.Муратов, О.А.Муратов, З.Канназарова. Цифровые методы нормирования затрат машинного времени и труда рабочих в мелиоративных работах	747
Ю.И.Широкова, Г.К.Палуашова, Ф.Ф.Садиев, Д.Т.Кодиров. Технологии мелиорации засоленных земель в условиях ограниченных водных ресурсов	763
A.S.Berdishev, Z.Z.Djumabayeva. Suvlarni zararsizlantirishda kombinatsiyalashgan usulni qo‘llash	774
Z.Z.Qodirov, B.H.G`ulomov, S.U.Sharipov. Sho‘rlanishga moyil hududlarda tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlari va ularning qishloq xo‘jaligidagi ahamiyati	784
Н.А.Нажмидинова, С.И.Ахмедов, Б.А.Мухамедгалиев. Фосфорсодержащий ионит для очистки сточных вод горно-металлургической промышленности	789
М.Н.Мирхосилова, Е.Шерматов. Цикличность мелиоративного состояние орошаемых земель республики	798
Sh.B.Shodiyev, G‘.F.Hamroyev, A.E.Sharipov, Z.H.Djurayeva. Kuzgi shudgorlash jarayoni bilan bir vaqtda biosolvent preparatini qo‘llashning afzalliklari	803
Р.Ў.Хўжаниязов. Шўр ювишда ҳар хил қатламларда тупроқ таркибидаги тузларнинг ювилиш жараёни	807
D.Z.Nabiyev. Orol dengizi va g‘arbiy qismidagi suvning melerativ holatiga (tabiiy va antiropogen omillar) ta’siri	814
Ё.Шерматов, М.С.Насирова. Масофадан зондлаш ёрдамида шўр доғларини аниқлаш ва тадқиқ қилишда космик суратлар таҳлили ...	819
Ю.И.Широкова, Н.Х.Жураева, Б.Абдуллаев, С.И.Худайкулов. Модели дальнейшей увязки элементов баланса грунтовых вод с динамикой влаг запасов зоны	825
Ю.И.Широкова, Н.Х.Жураева, Г.К.Палуашова. Водно-солевой баланс как инструмент для определения промывных норм на засоленных почвах	833
Р.Т.Хожамуратова, Д.М.Жангабаев. Коллекторно-дренажные воды Каракалпакстана: проблемы и возможности устойчивого управления	841
Ф.Ж.Дўсиёров, Ж.Ж.Дусиёров, С.Ботиров. Чизели-культиваторнинг ўғитлаш тизимидаги ўқ ёйсимон катта панжа канотларининг очилиш бурчаги параметрлари	846
М.Ш.Абдиева, Ф.Ф.Садиев, И.М.Махмадалиев. Зарафшон хавзаси коллектор-дренаж сувларининг қайта фойдаланиш имкониятларини баҳолаш	852

УДК : 631.6

**ТЕХНОЛОГИИ МЕЛИОРАЦИИ ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ**

(Обзорно-аналитическая статья)

Широкова Юлия Илларионовна

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем,
к.с-х.н., «Лаборатория Почвенных исследований и мелиоративных
процессов».

yulia.i.shirokova@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-5455-877X>.

Палушова Гаухарай Калбаевна

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем,
зав.лаб., PhD, с.н.с. «Лаборатория Почвенных исследований и
мелиоративных процессов».

gavhar2005@rambler.ru; <https://orcid.org/0000-0001-7380-8367>.

Садиев Фарход Фатуллоевич

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем,
PhD, с.н.с. «Лаборатория Почвенных исследований и мелиоративных
процессов».

fsf7711@mail.ru <https://orcid.org/0009-0007-8916-5088>.

Кодиров Дилшод Тохирович

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем,
докторант «Лаборатория Почвенных исследований и мелиоративных
процессов».

qdt1004@umail.uz; <https://orcid.org/0009-0004-5819-4861>

Аннотация. Мақолада туз тўпланишини баҳолаш ва тупроқ шўрланишини тартибга солишнинг хорижий ёндашувлари кўриб чиқилган. Олимлар томонидан таклиф қилинган тупроқ шўрланишини бошқаришнинг яхлит тизимига қуйидагилар киради: дренаж билан таъминланган шароитда тупроқ шўрини ювиш /тузни ювиш; агротехник усуллар; мелиорациянинг кимёвий ва биологик усуллари. Мақола муаллифлари, шунингдек, шўрланган ерларни ювишнинг маҳаллий амалиёти ва сув танқислиги шароитида тупроқни шўрланиш технологиясига инновацион ёндашувлар бўйича ўзларининг тадқиқотлари натижаларини қисқача таҳлил қилишади.

Калит сўзлар: тупроқ шўрланишини тартибга солиш, хорижий ёндашувлар, шўр ювиш, сув танқислиги, шўрланган тупроқларни ювиш, технологияни такомиллаштириш, сув ресурсларини тежаш, тупроқни юмшатиш, кимёвий препаратлар, ҳосилдорликни ошириш, иқтисодий баҳолаш.

Аннотация. В статье рассмотрены зарубежные подходы к оценке соленакопления и регулирования засоленности почвы. Предложенная учёными интегрированная система управления засолением почв, включает: промывки почвы /выщелачивание солей, при обеспеченном дренировании; агротехнические приёмы; химические и биологические методы мелиорации. Авторы статьи также приводят краткий анализ отечественной практики промывки засоленных земель и результаты собственных исследований по инновационным подходам к технологии рассоления почв в условиях дефицита водных ресурсов.

Ключевые слова: регулирование засоленности почвы, зарубежные подходы, выщелачивание солей, дефицита водных ресурсов, промывка засоленных почв, совершенствование технологий, экономия водных ресурсов, рыхление почв, химические препараты, прибавки урожая, экономическая оценка.

Abstract. The article considers foreign approaches to assessing salt accumulation and regulating soil salinity. The integrated soil salinization management system proposed by scientists includes: soil leaching/salt leaching, with adequate drainage; agrotechnical techniques; chemical and biological methods of melioration. The authors of the article also provide a brief analysis of the domestic practice of leaching saline soils and the results of their own research on innovative approaches to soil desalination technology under conditions of water resource shortage.

Keywords: soil salinity regulation, foreign approaches, salt leaching, water resource shortage, leaching of saline soils, improving technologies, saving water resources, soil loosening, chemicals, yield increases, economic assessment

Зарубежные подходы к оценке соленакопления и регулирования засоленности почвы: «На засоление почвы и увеличение растворимых солей в корнеобитаемой зоне влияют климат, тип почвы, урожай, качество оросительной воды и методы управления, а также глубина и солёность грунтовых вод (Parathapar et al., 1992). Уровни засоления сельскохозяйственных земель обычно контролируются путем поддержания некоторого нисходящего движения воды и солей из корневой зоны в почву под ними. Избыток воды, превышающий потребности растений, должен поступать в почву для создания этого чистого нисходящего потока. Конструкция установленной дренажной системы должна быть такой, чтобы поддерживать положение уровня грунтовых вод на глубине, обеспечивающей необходимую потенциальную способность отвода избыточных поливных и промывных вод.

**“MARKAZIY OSIYONING GLOBAL EKOLOGIK VA SUV MUAMMOLARINI
HAL QILISHDA ILMIY YONDASHUVLAR” MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI**

Уровень засоленности почвы зависит от чистой глубины просачивания, концентрации солей в поливной воде и относительной величины подъема капиллярной воды из-под почвы между поливами» [5].

Не существует единого способа управления засолением, особенно на орошаемых землях, несколько методов можно объединить в интегрированную систему, которая работает удовлетворительно [2].

В международной теории и практике основным способом борьбы с засолением почвы признано регулирование солевого режима выщелачиванием солей из почвы в период вегетационных поливов сельскохозяйственных культур, путём добавления объёма воды, сверх потребности растений. Такой режим поливов (с добавлением промывной доли, сверх потребности растений) в отечественной терминологии называют «промывной режим орошения».

Этот подход описан в ряде зарубежных работ [1, 5], он широко применяется в моделировании и достаточно ясно изложен в работе [4] «...постоянный контроль засоленности почвы и недопущение ее превышения является ключевым мероприятием и необходимым условием устойчивого использования засоленных почв и солоноватых вод. Выщелачивание солей из корнеобитаемого слоя почвы за счет избытка почвенной воды, просачивающейся в глубокие и не корнеобитаемые слои подпочвы, является основным мероприятием по управлению засоленным растениеводством. Задачей профессионального управления орошением

является определение количества воды, необходимого для получения экономического урожая, и контроль засоленности почвы на уровне конкретной культуры и урожая. В связи с этим возникает необходимость количественного определения потребности в воде для вымывания солей из корнеобитаемого слоя ($LR=leaching\ requirement$), которая выражается в виде доли ($LF=leaching\ fraction$: $LF = \text{water leached [mm]}/\text{water applied [mm]}$) от потребности в воде для культуры (CWR в мм), определенной для незасоленных условий, и определяется по следующему уравнению:

$$LR=LF=EC_i/EC_{dw}=W_{dr}/W_i$$

где: $EC_i = EC$ оросительной воды, dS/m ;

$EC_{dw} = EC$ дренажной (перколяционной, фильтрующейся) воды, dS/m ;

W_i поданная оросительная вода в мм;

W_{dr} = просочившаяся дренажная вода в мм.

В представленном подходе учитывается EC_i применяемой оросительной воды - величина, которая должна быть доступна, и EC_{dw} дренажной воды, которая может быть принята в зависимости от солеустойчивости культуры» [4].

В работе [2] профессор А.Хамди указывает, что «не существует единого способа управления засолением, особенно на орошаемых землях, несколько методов можно объединить в интегрированную систему, которая работает удовлетворительно». Автор систематизировал методы в следующем порядке.

Гидравлическое управление (потребность и частота выщелачивания/промывки, система и частота орошения, система, и параметры дренажа, чередование, смешивание водных ресурсов).

Физический менеджмент (планировка земли, обработка почвы, подготовка земли, глубокая вспашка, формирование посевного ложа, посадочные ресурсы, пескование, физическое удаление солевых отложений).

Химический менеджмент (поправки, улучшение структуры почвы, плодородие, минеральные удобрения).

Биологический менеджмент (органические и зеленые удобрения, культуры в севообороте, мульчирование).

Управление персоналом. Социально-экономические аспекты. Экологические аспекты. Политика. Автор считает, что участие фермеров в планировании и управлении мероприятий является ключевым моментом, ведущим к успеху и/или провалу проектов по регулированию засоления почв, в условиях использования соленых вод.

В подходе ученых, принятом ФАО [1], промывка почв слоем воды (затоплением), рекомендуется только при освоении земель. Типичные методы, применяемые на этапах освоения, включают выравнивание земли до заданного уклона, установление адекватного дренажа (закрытые или открытые дрены), глубокую вспашку или рыхление для физического изменения профиля почвы, а также выщелачивание для уменьшения чрезмерного засоления. По рекомендациям автора, мелиоративную промывку слоем воды (затоплением), целесообразно проводить только если засоление верхней корневой зоны намного превышает EC_e , 10–12 dS/m. В этом документе ФАО [1], выражено преимущество поступления воды в ненасыщенную почву. Это касается прерывистости затопления (тактами) или применения дождевания. «Эффективность увеличивается, если просачивающаяся вода движется медленнее (ненасыщенный поток) и иногда ей дают возможность стекать, как это происходит при прерывистом выщелачивании. При непрерывном затоплении, большая часть выщелачивающей воды проходит через более крупные поры почвы и обходит более мелкие поры. Поэтому соли, попавшие в эти более мелкие поры, удаляются с более медленной скоростью на единицу внесенной воды. Как правило, при непрерывном затоплении 70–80 % изначально присутствующих растворимых солей, будут удалены слоем воды, равным слою промываемого грунта. Спринклеры (дождеватели) подают воду с относительно медленной скоростью и очень эффективно выщелачивают соли. При использовании спринклеров или периодического затопления, около 80–90% солей, изначально присутствующих в почве, будут удалены при слое подачи воды, равной слою восстанавливаемой почвы, но для завершения выщелачивания потребуется больше времени» [1, 2, 4, 6].

Отечественная практика промывок засоленных почв и исследования НИИИВП: По предыдущим представлениям, и в существующей практике ведения сельского хозяйства на подверженных засолению землях в Узбекистане управление солевым режимом носит внутригодовой, циклический характер. В зимне-ранневесенний период года

проводят массовые промывки земель, совмещённые с влагозарядкой. Для почв с сильной степенью засоления при обеспечении водоотведения учеными рекомендовано проводить промывку засоленных земель затоплением, по небольшим чекам (максимум 50x50 м), с подачей воды отдельно в каждый чек. На основании опытов и расчетов САНИИРИ обосновано, что нормы промывки нетто для среднесуглинистых почв составляют: для сильнозасоленных почв 5,0-6,0 тыс.м³/га, для средnezасоленных - 3,0-4,0 тыс. м³/га, для слабозасоленных - 2,0-2,5 тыс. м³/га. Это ориентировочные цифры, и, в каждом конкретном случае на увеличение или снижение этих норм, будет влиять солеотдача почв.

В настоящее время в Узбекистане проводятся мероприятия по водосбережению в сельскохозяйственном секторе, переход на капельное орошение и другие технологии рационального использования воды. В этой связи, мероприятия по поддержанию солевого режима, также требуют усиленного внимания по поиску и внедрению менее водозатратных методов мелиорации засоленных земель. Анализ затрат на проведение промывок и их эффективности в различных условиях приведен в работах [7, 8].

В течение ряда лет в Лаборатории почвенных исследований и мелиоративных процессов НИИИВП, проводятся исследования по водосберегающим технологиям поддержания солевого режима орошаемых почв. Описание и результаты этих исследований представлены в таблицах 1 и 2.

Проведены исследования по повышению эффективности использования воды, за счёт одновременного регулирования засоленности почвы в вегетационный период, с помощью улучшения технологий полива по бороздам [9, 10].

Также ведётся научно-экспериментальный поиск новых, альтернативных методов мелиорации засоленных почв на основе тщательного изучения, мелиорирующего и почво- и водосберегающего воздействия местных биопрепаратов, а также безвредных химических препаратов-усилителей выщелачивания солей: Сперсал и Биосолвент [11, 12].

Разрабатывается технология круглогодичного управления солевым режимом орошаемых земель с использованием таких агроприёмов, как глубокое рыхление почв и использование атмосферных осадков для опреснения заброшенных деградированных земель [13–15].

“MARKAZIY OSIYONING GLOBAL EKOLOGIK VA SUV MUAMMOLARINI HAL QILISHDA ILMIIY YONDASHUVLAR” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI

Таблица 1

**Оценка эффективности мероприятий по рассолению почвы
(по экспериментальным данным авторов)**

Метод регулирования солевого режима	Описание метода/технологии	Поданный объём воды для рассоления почвы, тыс. м ³ /га	Показатели эффективности				
			Снижение засоленности почвы, ЕСе (dS/m)	Процент выщелачивания солей	Удельные затраты воды м ³ на 1 dS/m	Экономия оросительной воды, (% от 1)	Прибавка урожая хлопка, % потенциальная (факт)
Сильно и средне засоленные -промывка по чекам							
Промывка по чекам-базовый	1.Наполнение чеков слоем воды и вытеснение солей	4	4,3 (8,3 -4,0)	52	930	0	27
То же, с применением препарата Биосолвент	2.То же, с опрыскиванием почвы перед заливкой воды	2	3,0 (8,5-5,5)	35	667	28	13
Средне и слабо засоленные – распределение воды по бороздам							
Промывка по бороздам, совмещённая с влагозарядкой	3. Легкие почвы промывка 2 тактами, с чередованием борозд	1,75	3,3 (5,1-1,7)	65	530	43	14
	4. Плотные почвы (рыхлёные + Биосолвент) - 1 такт	1,4	2,4 (10,2 -7,8)	24	583	37	15
В период вегетации хлопчатника, при поливе по бороздам	5.Встречный полив хлопчатника на малоуклонных землях	0 (вег. полив)	Прирост за вегетацию 0,1 dS/m		0	100	(36)
	6. Обработка борозд препаратом Биосолвент, перед вегетационным поливом хлопчатника	0 - дополнительно (вег. полив)	2,8 (6,1-3,3) снижение за вегетацию за счет промывного режима	41	0	100	(22)
Деградированные, сильно засоленные земли внутри освоенных массивов							
Опреснение осадками сильнозасоленной и уплотненной почвы []	7,8. Рыхление почвы осенью + Биосолвент	0 (302 мм осадков)	1 год: 6,6 (11,9 – 5,3)	57	0	100	41
		0 (174 мм осадков)	2 год: 3,9 (9,0 -5,1)	43	0	100	24

Таблица 2

**Экономические показатели инновационных водосберегающих технологий мелиорации засоленных земель, альтернативных промывке по чекам
(по экспериментальным данным авторов)**

Метод регулирования солевого режима	Описание метода	Стоимость рассоления почвы, тыс. сум/га, в ценах 2023 года	Показатели эффективности		
			Затраты оросительной воды на рассоление почвы, тыс. м ³ /га	Удельные затраты воды на 1 dS/m	Экономия оросительной воды, % (по удельным затратам для снижения засоления на 1 dS/m)
Сильно и средне засоленные -промывка по чекам					
Промывка по чекам- базовый	Наполнение чеков слоем воды и вытеснение солей	620860	4	930	0
То же, с применением препарата Биосолвент	То же, с опрыскиванием почвы перед заливкой воды	1196432	2	667	28
Средне и слабо засоленные – распределение воды по бороздам					
Промывка по бороздам, совмещённая с влагозарядкой	А. Легкие почвы промывка 2 тактами, с чередованием борозд	84508	1,75	530	43
	Б. Плотные почвы (рыхлёные и с Биосолвентом) -1 такт	451400	1,4	583	37
В период вегетации хлопчатника, при поливе по бороздам	А. Встречный полив хлопчатника на малоуклонных землях	-	0 (вег. полив)	0	100%
	Б. Обработка борозд препаратом Биосолвент, перед вегетационным поливом хлопчатника	366892	0 - дополнительно (вег. полив)	0	100%
Деградируемые, сильно засоленные земли внутри освоенных массивов					
Опреснение осадками сильно засоленной и уплотнённых почвы	С помощью рыхления почвы осенью и Биосолвента	962592	0 (302 мм осадков)	0	100%
			0 (174 мм осадков)	0	100%

Результаты исследования эффективности применения Биосолвента в качестве средства усиления выщелачивания солей при вегетационных поливах, как альтернативы промывному режиму орошения (дополнительный объём воды для орошения) можно считать положительными. При этом использование препарата для снижения засоленности почвы позволяет сэкономить в период вегетационных поливов, как минимум 25 % оросительной воды, которая была бы нужна сверх потребности растений выщелачивания создания промывного режима орошения.

Отрицательного воздействия препарата на почвы не было обнаружено. Биосолвент – это органическая полималеиновая кислота с добавками.

Препарат Биосолвент может быть рекомендован в качестве средства регулирования сезонного засоления почвы в условиях:

а) недостатка воды для промывки или создания промывного режима орошения;

б) плохого состояния дренажа и невозможности водоотведения, то есть при промывке почвы методом осаждения солей вниз.

Заключение. Сопоставление результатов промывки по чекам и по бороздам позволяет сделать следующие выводы:

1. Если достаточно воды и обеспечено водоотведение промывных вод, то проведение промывки сильнозасоленных почв по чекам, предпочтительно (вариант-1); При дефиците водных ресурсов или невозможности обеспечения оттока промывных вод, промывка земель малым объёмом воды (2000 м³/га), которая лишь заполняют зону аэрации, и не приводит к вытеснению солей, менее эффективна, чем промывка с подачей воды в 2-3 такта по бороздам.

2. Если воды недостаточно, то за счёт усиления выщелачивание солей Биосолвентом, водоподачу можно сократить примерно, на 30 %, но при этом рассоление почвы будет меньше, как и прибавка урожая (вариант-2);

3. Если почвы легкие по мехсоставу, то промывка по бороздам в 2 такта с чередованием борозд может обеспечить экономию воды 48 % (вариант-3) прибавка урожая 14 % за счёт толерантности хлопчатника к солям;

4. Приведенные материалы могут служить ориентром для выбора технологии регулирования солевого режима почвы в различных условиях и

ситуациях, с учетом степени засоления почвы, нехватки воды, уплотнения почвы, отсутствия дренажа и др.

В условиях неизбежного перехода на экономное использование ограниченных водных ресурсов, как для орошения, так и для мелиорации засоленных земель, изучение международных подходов к управлению солевым режимом орошаемых почв, в сочетании с анализом экспериментальных данных, проведенных в конкретных местных условиях, с применением разных технологий опреснения почвы, позволяет шире взглянуть на проблему.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ayers, R.S. and Westcott, D.W. (1989) Water Quality for Agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1, Rome. M-56 ISBN 92-5-102263-1 <https://www.fao.org/3/t0234e/T0234E00.htm>.
2. Hamdy A. Saline irrigation management for a sustainable use. In: Katerji N. (ed.), Hamdy A. (ed.), van Hoorn I.W. (ed.), Mastroilli M. (ed.). Mediterranean crop responses to water and soil salinity: Eco-physiological and agronomic analyses. Bari: CIHEAM, 2002. p. 185-230. (Options Méditerranéennes: Série B. Etudes et Recherches; n. 36). <http://om.ciheam.org/om/pdf/b36/05002178.pdf>.
3. Oster, J.D., 1994. "Irrigation with poor quality water," Agricultural Water Management, Elsevier, vol. 25(3), pages 271-297, July. <https://ideas.repec.org/a/eee/agiwat/v25y1994i3p271-297.html>
4. Schleiff, Uwe. (2005). Research Aspects for Crop Salt Tolerance under Irrigation with Special Reference to Root Environment. Landbauforschung Volkenrode. FAL-TI. 83-94. https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dk036250.pdf.
5. Tekin Kara and Lyman S. Willardson, 2006. Leaching Requirements to Prevent Soil Salinization. Journal of Applied Sciences, 6: 1481-1489. DOI: 10.3923/jas.2006.1481.1489 <https://scialert.net/abstract/?doi=jas.2006.1481.1489>.
6. Широкова Ю.И., Полуашова Г., Ражабов К., Кошеков Р. Эффективность промывных поливов // Матер. центральноазиатской междунаучн.-практ. конф., посв. 15-летию со дня создания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (МКВК). Алматы (Казахстан), 23–28 апреля 2007 г. URL: http://www.icw-aral.uz/15years/publ_ir_dr_ru.htm (дата обращения: 17.11.2023).
7. Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Садиев Ф.Ф., Кодиров Д.Т. Экономическая и экологическая оценка эффективности промывки засоленных почв при различных технологиях. // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. 2023. Вып. 1(89). Новочеркасск. С.

7–17. URL: https://www.rosniipm.ru/izdan/PREPPRINT/2023/Maket_1-89_2023.pdf (дата обращения: 17.11.2023).

8. Shirokova Y., Paluashova G., Sadiev F., Kodirov D. and Urazkeldiev A. Justification of methods for regulation the salt regime of irrigated soils in Uzbekistan under current conditions // E3S Web of Conferences 392, 01039 (2023) RSE-II-2023. URL: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339201039>.

9. Палуашова Г.К. Методы регулирования солевого режима почв путём совершенствования технологий полива хлопчатника по бороздам в низовьях р. Амударьи: автореф. (PhD) по техн. наукам / Ташкент, 2019. 46 с.

10. Shirokova Y., Paluashova G. Migration of salts in hydromorphic soils with the improvement of furrow irrigation technologies // J. Solid State Technology. Vol. 63. Iss. No 6(2020). Pp. 9494–9504. IF=2.142

11. Y.Shirokova, G.Paluashova, F.Sadiev N.Sharafutdinova. Influence of Biological Preparations on Melioration of Saline Soils // Case Study from Uzbekistan presentation in the session “Central Asia I” Conference Tropentag 2017, Bonn, Germany 20–22 September 2017. URL: <http://www.tropentag.de/2017/abstracts/posters/388.pdf> (дата обращения: 17.11.2023).

12. Shirokova Y., Paluashova G., Sadiev F. Results of Testing the Leaching Ability of the Biosolvent Preparation on Salted Soils of the Middle Current of the Syrdarya River // Research Article. Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology, ААНЕ-128. Vol. 2020. Iss. 04. ISSN 2690-1900. URL: [https://www.kosmospublishers.com contact@kosmospublishers.com](https://www.kosmospublishers.com/contact@kosmospublishers.com) DOI: 10.37722/ААНЕ.202042.

13. Садиев Ф.Ф., Юлдашев М.З., Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Якубов М.А. О методах восстановления гипсоносных и сильнозасоленных почв Сырдарьинской области в современных условиях // Irrigatsiya va melioratsiya. № 4(18). 2019. С. 7–13. URL: <https://staff.tiiame.uz/storage/users/162/articles/225WuYreh5O2wcRgCRc8hHZETYsSn9zwyd6ipPzn.pdf> (дата обращения: 17.11.2023).

14. Y.I.Shirokova, G.K.Paluashova, F.F.Sadiev, J.P.A.Lamers and D.T. Kodirov. Desalinization of degraded soils by atmospheric precipitation and Biosolvent for saving water resources // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1112 (2022). DOI 10.1088/1755-1315/1112/1/012130.

15. Y.I.Shirokova, F.F.Sadiev, G.Q.Paluashova. Water conservation in reclamation of saline irrigated lands of Uzbekistan // E3S Web of Conferences 386,02003 (2023) – GISCA 2022 and GI 2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338602003>.